

GEOMETRIYA FANINING RIVOLANISH TARIXIGA NAZAR

O'zbekistan Respublikasi IIV

Qoraqalpoq akademik litsey matematika fani o'qituvchisi

Abdiniyazova Sawlexan Joldasbaevna

Annotatsiya: Ushbu maqolada geometriya fanining beqiyos ahamiyati hamda uning rivolanish tarixiga nazar solingan.

Kalit soʻzlar: Temir yoʻl relslari, poyezd, vagonlar g'ildiraklari, geometrik shakllar, Fales, Pifagor, Gippokrat, Yevdoks, Evklid, Arximed, stereometriya.

Geometriya geometrik shakllarning xossalari haqidagi fanidir. «Geometriya» soʻzi grekcha soʻz boʻlib, oʻzbekcha «yer oʻlchash» degan maʼnoni bildiradi. Bunday atalish geometriyaning paydo boʻlishi yer ustida oʻlchash ishlari bilan bogʻliqligidan darak beradi. Biz geometriyani oʻrganishni planimetriyadan boshlaymiz. Planimetriya bu geometriyaning bir boʻlimi boʻlib, unda tekislikdagi shakllar oʻrganiladi. Qadim zamonlardan bizgacha yetib kelgan geometriya fanining taraqqiyot yoniga nazar tashlaylik.

Koʻpgina adabiyotlarda matematika fani, jumladan geometriyaning birinchi davri qadimgi yunonlargacha boʻlgan davrni oʻz ichiga oladi. Yunonlargacha boʻlgan davr geometriyani asoslashga toʻliq qiziqish boʻlmaganligi bilan xarakterlanadi. Misrlilar va babilliklar, hindlar va boshqa qadimiy xalqlar bizning eramizdan bir necha ming yillar avval ham taʼrifsiz, aksiomasiz va isbotsiz qabul qilingan geometrik maʼlumotlarga ega bolganlar. Ularning geometriyasi tajriba va kuzatishlardan olingan qoidalar va formulalardan iborat boʻlib, yuzlarni va hajmlarni hisoblashda ishlatilgan, hisoblashlarda qoʻllanilgan formulalarning ayrimlari, hatto toʻgʻri ham boʻlmagan, ularning geometriyasini empirik (tajriba) geometriya deb yuritiladi.

Geometriyaning fan sifatida shakllana borishining ikkinchi davri qadimgi yunonlar davri hisoblanib, ular ilmiy ma'lumotlarni kashf etibgina qolmasdan, balki takomillashgan mantiqiy usullarni ishlab chiqib, tajriba va kuzatishlardan to'plangan geometrik materiallarni qat'iy bir sistemaga ham keltirdilar. Geometriya fanini mantiqiy umumlashtirilgan fanga aylantirishda Fales, Pifagor, Gippokrat, Yevdoks, Evklid, Arximed kabi olimlarning xizmati benihoyat kattadir.

Evklidning «Boshlang'ichlar» («Negizlar») deb nomlangan kitobi geometriyaga asos bo'lishda qadimgi yunonlarning eng buyuk yutug'i sanaladi. «Boshlang'ichlar» kitobining ahamiyati va buyukligi shundan iboratki, u qariyb 2300 yildan ortiqroq vaqt davomida butun dunyoda geometriyadan yagona darslik sifatida xizmat qilib kelgan. «Boshlang'ichlar» 13 kitobdan iborat bo'lib, bu asarning dastlabki 6 ta kitobi planimetriyaga, V II-X kitoblari son haqidagi ta'limotga, XI-XIII kitoblari esa stereometriyaga oiddir.

Geometriya tarixiy taraqqiyotining uchinchi davri hozirgi zamon davri deb yuritiladi.

Hozirgi davr geometriyasining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, u har qanday ko'rgazmali namoyish etishga yoki geometrik tushunchalarni bar xil chizma tasvirlarini ko'rsatishga asoslanmasdan, balki yetarli aniq qoidalar, aksiomalar va ta'riflar asosida tuzilganidir. Shuning uchun uni aksiomatik geometriya deb yuritiladi. Uchinchi davr geometriya fanining o'zgarishlari sifatida N.L.Lobachevskiy (1792-1859) yaratgan yangiliklarni ko'rsatish mumkin. U Evklid geometriyasidan farqli yangi bir geometriyani yaratdiki, u Lobachevskiy geometriyasi nomi bilan yuritilmoqda. Bu geometriyaning yaratilishi esa fanda burilish deb alohida qayd etib kelinmoqda.

Bu ikkala geometriya orasidagi eng asosiy farq ulardagi «Parallellar nazariyasi»ning turlichaligidan iboratdir. «Geometriya» fanining rivojlanishida vatandosh olimlarimizning ham xizmatlari buyukdir. Masalan, tibbiyot ilmidagi butun dunyoga dong'i ketgan o'zbek Osiyolik ulug' alloma Abu Ali ibn Cino (980-

1037) o'zining «Bilimlar kitobi»da planimetriya asoslari va stereometriya asoslarini bir qismga birlashtirib bayon etadi (Evklid «Boshlang'ichlar» kitobida planimetriyani birinchi kitobida, stereometriyani ikkinchi kitobida bayon etadi). Masalan, 1- bobning «Stereometriyaning kesishuvchi chiziqlarga tegishli bo'lgan boshlang'ichlari haqida» degan qismida to'g'ri chiziqqa bo'lgan perpendikulyar haqida, qariyb shu yeming o'zidayoq tekislikka perpendikulyar haqida ham so'z yuritiladi.

Fanda yorqin iz qoldirgan ulug' vatandoshimiz Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi ichida maktablarimiz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlar juda ko'pdir. Masalan, «Ma'sud qonunlari» nomli yirik asarning geometriya va trigonometriyaga bag'ishlangan boblaridagi ko'p ma'lumotlarni akademik litsey va kasb-hunar kollejlari to'g'arak mashg'ulotlarida o'rganilishi ta'lim va tarbiyaviy jihatdan katta foyda keltiradi.

Xo'sh, «geometriya» fani o'zi nimani o'rganadi va u qanday paydo bo'lgan degan savolning tugilishi tabiiydir. Biz har xil narsalar va voqealar orasida yashaymiz, bizni o'rab olgan narsalar har xil xossalarga ega. Narsalarning xususiyatlari va xossalarini turli fanlar o'rganadi. Masalan, metallardan yasalgan shami qaraydigan bo'lsak, kimyo bu sharda qancha temir, uglerod va boshqa elementlar borligi bilan qiziqsa, fizika esa qanday haroratda erishligi, bosimga qanday kuch bilan qarshilik ko'rsatishi kabi xossalarni o'rganadi, geometriya sharning yuqoridagi xossalardan farq qiluvchi boshqa xossalarini o'rganadi. Geometriya sharning shakli, o'lchami, boshqa narsalarga nisbatan vaziyatiga qiziqib, uning og'irligi, rangi, qattiqligi, tarkibi kabi boshqa xossalarini e'tiborga olmaydi.

Kishilar mehnat faoliyatida foydalanishi qulay bo'lishi uchun narsalarning shakli va o'lchamiga juda katta e'tibor bilan qaraydilar. Masalan, yozishda noqulay bo'lganligi uchun uzunligi 2 m bo'lgan qalam hech vaqt ishlatilmaydi.

Temir yo‘l relslari poyezd va vagonlar g‘ildiraklari orasidagi masofadan katta kenglikda o‘rnatilmaydi.

Yana shuni ham aytish kerakki, kishilar amaliy mehnat faoliyatlarida narsalar orasidagi masofani o‘lchash va ularni ma‘lum tartibda joylashtirishga duch keladilar. Masalan, zavod sexlarida stanoklarni to‘g‘ri joylashtirish mehnat unumdorligini oshirishga yordam beradi, mashina mexanizmining ayrim qismlarini maqsadga muvofiq joylashtirish ulardan foydalanishga qulaylik tug‘diradi. Demak, narsalarning shaklini, o‘lchamlarini va ularning o‘zaro vaziyatlarini (Goylashuvini) o‘rganuvchi fan geometriya deyiladi.

Qadim zamonlarda odamlar masofalami o‘lchash, mehnat qurollarini yasash, turli shakldagi va turli kattalikdagi yer maydonlarining yuzlarini hisoblash, rejalarini olish, rejalariga qarab ularning haqiqiy kattaliklarini aniqlash, turli inshootlarning va idishlarning sig‘imlarini hisoblash ishlari bilan shugullanishlariga to‘g‘ri kelgan, turmushning o‘zi odamlar oldiga har xil geometrik masalalami yechish vazifasini qo‘ygan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A . U . U m i r b e k o v , S h . S h . S h a a b z a l o v . Matematikani takrorlang. «O‘qituvchi», T., 1989 y.
2. T.To‘llaganov , A . Normatov . Matematikadan praktikum. «O‘qituvchi», T., 1989 y.
3. A . V . Pogorelov . Geometriya, 7—11. «O‘qituvchi», T., 1991 y.
4. V.M.Klopskiy, Z . A . S k o p e t s , M.I.Yagodovski. Geometriya, 9 -10 . «O‘qituvchi», T., 1985 y.
5. N.Dadajonov, R.Yunusmetov, T.Abdullayev. Geometriya. 2- qism. «O‘qituvchi», T., 1988 y. *
6. T . Jo‘rayev , A . Sa‘dullayev va b. Oliy matematika asoslari. «O‘zbekiston», T., 1995 y.

